

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Назармухамедов Даврон Абитович

Соискатель Академии Министерство внутренних дел Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11145091>

Аннотация. В статье системно проанализированы нормативно-правовые документы, касающиеся отбора кандидатов на службу в органах внутренних дел и обоснованы соответствующие предложения и рекомендации по обеспечению кадровой стабильности.

Ключевые слова: служба, кандидат, подбор, структура, отбор кандидатов, кадровая стабильность.

Annotation. The article systematically analyzes the regulatory documents related to the selection of candidates for service in the internal affairs bodies and substantiates relevant proposals and recommendations to ensure personnel stability.

Keywords: service, candidate, selection, structure, candidate selection, personnel stability.

В последние годы в целях сохранения мира и спокойствия в стране, обеспечения безопасности граждан в системе органов внутренних дел проводятся последовательные реформы. В результате реформ были созданы дополнительные условия для прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел. В органах внутренних дел постоянно осуществляются такие системные изменения, как формирование постоянного профессионального кадрового состава, стимулирование сотрудников к продлению срока службы, а также адекватное распределение личного состава по должностям с учетом их профессиональной квалификации и личностных способностей.

Эффективная деятельность органов внутренних дел в большей степени зависит от потенциальных кадров. Чем больше потенциальных кадров будет сконцентрировано в органах внутренних дел, тем больше будет гарантий обеспечения мира и спокойствия в нашей стране. С другой стороны, потенциальные кадры формируются постепенно с годами (теоретические знания, практические навыки (поддержка наставников) и квалификация). Поэтому в любой отрасли в первую очередь актуален вопрос беспристрастного отбора кадров на конкурсной основе, их целенаправленной и качественной подготовки, расстановки, адаптации к производству и обеспечения стабильности кадров.

Во избежание негативных ситуаций среди сотрудников органов внутренних дел, кандидатов, желающих поступить на работу (службу) в органы внутренних дел или в образовательное учреждение, следует искать прежде всего среди здоровых, образцовых и положительно охарактеризованных семей, при необходимости, начиная с детских садов и общеобразовательных школ, и систематически воспитывать их (по согласованию с родителями) в патриотическом духе с раннего возраста мы женимся по назначению. Это служит для некоторой степени защиты системы от случайного проникновения сотрудников .

По результатам опроса кандидатов, поступающих на службу в органы внутренних дел, 48,2% респондентов отметили стремление обеспечить установленный законом порядок, права и свободы и безопасность граждан, 84,2% - наличие материальной стабильности, 62,7% - обеспечение социальных гарантий и пенсий, 34% - семейные традиции, 71,7% - интерес к профессии.

Большинство кандидатов изъявили желание поступить на службу в органы внутренних дел в связи с обеспечением материальной стабильности, социальных гарантий и пенсий.

Как мы уже отмечали, если органы внутренних дел будут системно и целенаправленно работать с достойными кандидатами соответствующих служб (кадровая направленность), если в их сознание будет заложено, что на первом месте стоит патриотизм, служение народу-это высокая честь, а не материальная стабильность, социальные гарантии и пособия, то, несомненно, изменится и видение кандидатов, и их мотивация.

Приказом министра внутренних дел Республики Узбекистан от 2 ноября 2023 года № 601 “Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения мероприятий по отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел” утверждена новая инструкция “О порядке организации и проведения мероприятий по отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел”. Эта директива значительно изменилась по сравнению с предыдущей (утратившей силу) то есть по мере расширения возможностей кандидатов были улучшены этапы их отбора, а именно:

- перевод детей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, на этап оценки уровня физической подготовленности с освобождением от испытательного срока в случае успешного прохождения этапов предварительного обучения и оценки уровня интеллектуального

развития и психоэмоциональной устойчивости отборочного этапа конкурса;

– эксперт-специалистам подразделений криминалистики, делопроизводства, кибербезопасности, информационных технологий, аналитического и юридического обеспечения, победителям и призерам (1-3 места) индивидуальных видов спортивных соревнований (Олимпийских и Азиатских игр по олимпийским видам спорта, чемпионатов мира и Азии за последние четыре года и республиканских чемпионатов за последний год), студентам, магистрам или докторантам за исключением кандидатов, обладателей государственной стипендии Президента Республики Узбекистан, освобождение от сдачи зачета и оценки уровня физической подготовленности на отборочном этапе отборочных мероприятий;

– кандидаты, желающие поступить на службу в центральный аппарат Министерства внутренних дел и высшие учебные заведения (академию и Институт повышения квалификации МВД), а также в Главное управление внутренних дел города Ташкента, независимо от места регистрации по месту постоянного жительства, соответственно, в центральный аппарат Министерства внутренних дел, высшие учебные заведения (Министерство внутренних дел Академии и Института повышения квалификации) или через официальные сайты Главного управления внутренних дел города Ташкента;

– в целях оценки знаний кандидатов проводится тестирование по новейшей истории Узбекистана, правоведению и воспитанию, которое проводится Агентством по оценке знаний и компетенций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан;

– кандидаты, набравшие не менее 134 баллов из общих 189 баллов, которые могут быть получены по результатам тестирования, считаются прошедшими этап оценки уровня физической подготовки;

– кандидаты, успешно прошедшие квалификацию, должны пройти медицинское обследование;

– установлено, что кандидаты, признанные годными к службе по результатам медицинского освидетельствования, подлежат психофизиологическому (полиграфическому) обследованию с целью выявления наличия неблагоприятных факторов, препятствующих прохождению службы в органах внутренних дел.

На наш взгляд, некоторые главы и пункты инструкции “О порядке организации и проведения мероприятий по отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел” являются несколько спорными. То есть в главе 2, пункте 14 настоящей Инструкции определены этапы конкурсных мероприятий, согласно которым:

а) отборочный этап:

регистрация;

предварительное исследование (проверка соответствия требованиям, установленным положением и настоящей инструкцией);

оценка уровня интеллектуального развития и психоэмоциональной устойчивости;

тестовое задание (оценка знаний по новейшей истории Узбекистана, юридическим и воспитательным наукам);

оценка уровня физической подготовки;

б) этап обучения:

обследование военно-медицинской комиссией с целью определения степени годности к службе;

психофизиологическое (полиграфологическое) обследование (с целью выявления негативных факторов, препятствующих прохождению службы в органах внутренних дел).

По нашему мнению, необходимо изменить последовательность этих этапов, то есть имеет смысл перенести осмотр Военно-медицинской комиссии с этапа обучения на квалификационный, с этапа предварительного обучения на следующий этап с целью определения уровня годности к службе. Потому что сначала мы должны уточнить, здоров ли кандидат или нет, что может привести к тому, что кандидат не будет участвовать в последующих этапах, если по результатам медицинского обследования он будет признан негодным к службе, что сэкономит как время, так и материальные затраты кандидата.

Сегодня востребована система формирования кадрового и руководящего кадрового резерва в органах внутренних дел. С молодыми специалистами, поступившими на службу в органы внутренних дел соответствующими должностными лицами на местах, проводится недостаточная системная работа, связанная с их адаптацией к службе и формированием соответствующих практических навыков.

Подготовка профессиональных руководящих кадров для органов внутренних дел и создание их резерва также является одним из актуальных вопросов.

В системе МВД Республики Узбекистан формируется резерв перспективных молодых и действующих руководящих кадров. В 2022 году в действующий резерв руководящих кадров (должности, входящие в номенклатуру Администрации Президента и МВД) включено 1789 сотрудников, в 2023 году в резерв кадров включено 1339 сотрудников, т. е. в 2023 году в резерв руководящих кадров включено на 450 сотрудников меньше, чем в 2022 году.

Перспективный молодой руководитель в кадровый резерв (должности, входящие в структурную и территориальную номенклатуру ОВД) на 2023 год включено в общей сложности 2785 сотрудников.

В нашей стране все сферы деятельности постепенно переходят на цифровизацию, в том числе и деятельность органов внутренних дел. При этом органы внутренних дел, исходя из характера отраслевых служб, должны создавать программы при поддержке специалистов и интегрировать их с соответствующими службами. Например, стаж, должность, достижения и недостатки сотрудников в каждой отраслевой службе, алгоритм продвижения по службе. Это служит для обеспечения прозрачности расстановки кадров и продвижения по службе.

Кроме того, мы считаем, что кадровый резерв в органах внутренних дел также должен быть полностью оцифрован открытым и прозрачным способом. Например, список руководителей, уволенных в запас вместо действующих руководителей, формируется публично и включается в соответствующую программу, в то время как при переводе действующего руководителя на другую должность резервируемый руководитель назначается на должность по выбору из числа сотрудников или по рекомендации вышестоящего руководителя (необходимо также указать, какая именно деловая характеристика учитывает работника).

Самое главное, что сотрудники, претендующие на лидерство, не только смогут открыто отслеживать, находятся ли они в резерве руководства в соответствующей программе, каковы их преимущества и недостатки перед другими, какие процессы происходят в кадровой политике, но и смогут прогнозировать, на какие руководящие должности они будут претендовать, если будут добросовестно работать в своей будущей служебной деятельности.

Исходя из вышесказанного, вопрос отбора, расстановки и обеспечения кадровой стабильности кандидатов на службу в органах внутренних дел на сегодняшний день является наиболее актуальной частью отрасли. Мир и спокойствие в нашей стране будут еще более гарантированы, если будут отобраны достойные кандидаты на службу в органы внутренних дел, расставлены по местам и обеспечена полная кадровая стабильность.

Использованная литература:

1. К. А. Мещеряков. Некоторые аспекты комплектования кадров в органах внутренних дел Российской Федерации / К. А. Мещеряков // Сфера знаний: вопросы современного этапа развития научной мысли. – Казань : ООО "СитИвент", 2018. – С. 249-252. – EDN XTQMDZ.
2. Карнаухов, О. П. Актуальные вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров органов внутренних дел / О. П. Карнаухов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2022. – № 2(96). – С. 159-163. – EDN LDDTWM.
3. Т.С. Жуманов. Ички ишлар органларида кадрлар сиёсатининг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси – Т., 2023. 160-бет.
4. Афанаскин П. В. Некоторые вопросы идеологической подготовки кадров для органов внутренних дел России / П. В. Афанаскин, А. М. Ворожцов // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. – 2022. – № 3(17). – С. 166-171. – EDN FPPNHG.
6. Саъдуллаев Г. Анализ законодательства Республики Узбекистан и международного законодательства в области обеспечения информационной безопасности личности // Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 307-309.
7. Sadullaev G., Abdugofarov A. Ensuring personal information security: prevention and prevention // Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 43-46.
8. Kulmatov S. A. Current Condition Of Formalizing Evidence In The Investigation Process Of The Republic Of Uzbekistan // The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 164-168.

